

Original paper

ФОРМИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ СБОРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ КОМПАС-3D И SOLIDWORKS

© М.Р. Содикова ✉

Ташкентский Государственный технический университет им.И.Каримова,
Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ. внедрение цифровых технологий в инженерное образование требует объективной оценки влияния САД-систем на формирование профессиональных компетенций. Разные платформы акцентируют внимание на разных аспектах — от соответствия ЕСКД до аналитики и визуализации моделей. В исследовании сравниваются результаты обучения в КОМПАС-3D и SolidWorks при выполнении одинаковых заданий по 3D-моделированию сборочной единицы.

ЦЕЛЬ. оценить и сравнить сформированность инженерных компетенций студентов при выполнении 3D-моделирования в КОМПАС-3D и SolidWorks.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. две экспериментальные группы по 15 человек, длительность – 2 недели. Четыре блока: построение деталей; сборка с зависимостями; верификация и анализ модели; оформление чертежей по ЕСКД. Оценивание по рубрикатору К1–К4 (К1–инженерно-графическая; К2–технологическая; К3–аналитико-проектная; К4–информационно-коммуникативная) по шкале 0–4. Рассчитаны средние, SD (стандартное отклонение — разброс результатов) и Cohen's d (сила эффекта между группами).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ. интегральные показатели сопоставимы: КОМПАС-3D – 10,93 (SD=4,67), SolidWorks – 10,67 (SD=4,20); $d=0,06$. По компетенциям: К1 – 3,33 против 2,73 ($d=0,62$); К2 – 2,60 против 2,73 ($d=-0,12$); К3 – 2,33 против 2,73 ($d=-0,32$); К4 – 2,67 против 2,47 ($d=0,14$). Платформы демонстрируют взаимодополняемость профилей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. при коротком периоде обучения общая результативность схожа: КОМПАС-3D лучше формирует К1 (и частично К4), SolidWorks – К3. Оптимален гибридный формат курса: акцент на геометрию и ЕСКД (К1/К4) – в КОМПАС-3D, на анализ и верификацию (К3) – в SolidWorks. Рубрикатор К1–К4 подтвердил объективность и пригодность к масштабированию; рекомендуется расширить выборку, срок и добавить пред-/пост-тесты.

Ключевые слова: инженерная графика; инженерные компетенции; САД; КОМПАС-3D; SolidWorks; 3D-моделирование; оценивание

Для цитирования: Содикова М.Р. Формирование инженерных компетенций студентов в процессе моделирования сборочных конструкций: сравнительный анализ систем КОМПАС-3D И SOLIDWORKS. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №10. С.89-100.

TALABALARDA YIG'MA KONSTRUKSIYALARNI MODELLASHTIRISH JARAYONIDA MUHANDISLIK KOMPETENSIYALARINING SHAKLLANISHI: KOMPAS-3D VA SOLIDWORKS TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI

© M.R. Sodikova ✉

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH. muhandislik ta'limiga raqamli texnologiyalarni joriy etish CAD-tizimlarning kasbiy kompetensiyalar shakllanishiga ta'sirini ob'yektiv baholashni talab etadi. Turli platformalar o'qitishning turli jihatlariga urg'u beradi, ya'ni loyiha-konstruktorlik hujjatlari yagona tizimi (ECKD) talablariga muvofiqlikdan tortib modelni tahlil qilish va vizuallashtirishgacha. Tadqiqotda yig'ma birlik topshiriqlarini KOMPAS-3D va SolidWorks tizimlarida 3D modellashtirish natijalari solishtirildi.

MAQSAD. KOMPAS-3D va SolidWorks dasturlari yordamida yig'ma birlik topshiriqlarini 3D modellashtirish jarayonida talabalarda muhandislik kompetensiyalarining shakllanish darajasini baholash va solishtirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: har biri 15 nafar talabadan iborat ikkita tajriba guruhi, tadqiqot davomiyligi – 2 hafta. To'rtta blok: detallarni qurish; yig'ma birlikni bog'liqliklar bilan yig'ish; modelni tekshirish va tahlil qilish; ECKD bo'yicha chizmalar/spetsifikatsiyalarni rasmiylashtirish. Baholash 0–4 ballik shkalada K1–K4 kompetensiyalar (K1 – muhandis-grafik; K2 – texnologik; K3 – analitik-loyihaviy; K4 – axborot-kommunikativ ko'nikmalar) ni baholash bo'yicha amalga oshirildi; Natijalar tahlili asosida o'rtacha qiymatlar, SD (standart og'ish – natijalar tarqalish darajasini ko'rsatuvchi ko'rsatkich) va Cohen's d (ikki guruh o'rtasidagi farqning ta'sir kuchini baholovchi statistik mezon) hisoblandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: umumiy natijalar o'xshash: KOMPAS-3D – 10,93 (SD=4,67), SolidWorks – 10,67 (SD=4,20); $d=0,06$. Kompetensiyalar bo'yicha: K1 – KOMPAS-3D uchun 3,33, SolidWorks uchun 2,73 ($d=0,62$); K2 – mos ravishda 2,60 va 2,73 ($d=-0,12$; farq minimal); K3 – 2,33 va 2,73 ($d=-0,32$; kichik ustunlik SolidWorksda); K4 – 2,67 va 2,47 ($d=0,14$). Platformalarning profillari bir-birini to'ldiradi.

XULOSA. qisqa o'qitish muddati davomida umumiy samaradorlik o'xshash, biroq KOMPAS-3D K1 (va qisman K4) kompetensiyalarini kuchliroq shakllantiradi, SolidWorks esa K3 ni. Pedagogik jihatdan ikkala dasturiy ta'minotdan uyg'unlikda foydalanish maqsadga muvofiq deb topildi va geometrik aniqlik hamda ESKDga moslik bo'yicha bilim va ko'nikmalarini (K1/K4) – KOMPAS-3D da, tahlil va verifikatsiya modullari (K3) ini esa SolidWorksda o'rganilishi lozim deb topildi. Shuningdek, K1–K4 rubrikatori ob'yektiv va kengaytirilishga yaroqli ekanligi isbotlandi hamda tanlov hajmini va muddatni kengaytirish, pre-/post-testlar kiritish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: muhandislik grafikasi; muhandislik kompetensiyalari; CAD; KOMPAS-3D; SolidWorks; 3D modellashtirish; baholash.

Iqtibos uchun: Sodikova M.R., Talabalarda yig'ma konstruksiyalarni modellashtirish jarayonida muhandislik kompetensiyalarining shakllanishi: KOMPAS-3D va SolidWorks tizimlarining qiyosiy tahlili. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №10. B. 89-100.

FORMATION OF ENGINEERING COMPETENCIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF ASSEMBLY MODELING: COMPARATIVE ANALYSIS OF KOMPAS-3D AND SOLIDWORKS SYSTEMS

© Munira R. Sodikova¹✉

¹Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the integration of digital technologies into engineering education necessitates an objective evaluation of how CAD systems influence the development of professional competencies. Different platforms emphasize distinct aspects of training—from compliance with the Unified System for Design Documentation (ESKD) to model analytics and visualization. This study compares the learning outcomes achieved in KOMPAS-3D and SolidWorks when performing identical 3D modeling tasks for an assembly unit.

AIM: to assess and compare the formation of engineering competencies among students during 3D modeling in KOMPAS-3D and SolidWorks.

MATERIALS AND METHODS: two experimental groups of 15 participants each; duration – two weeks. The course comprised four modules: part modeling; assembly with constraints; model verification and analysis; and drawing/specification preparation according to ESKD standards. Assessment was based on the K1–K4 rubric (K1 – engineering-graphic; K2 – technological; K3 – analytical-design; K4 – information-communicative) using a 0–4 scale. Mean values, SD (standard deviation – measure of result variability), and Cohen’s d (effect size reflecting the magnitude of group differences) were calculated.

DISCUSSION AND RESULTS: overall performance was comparable: KOMPAS-3D – 10.93 (SD=4.67), SolidWorks – 10.67 (SD=4.20); $d=0.06$. By competencies: K1 – 3.33 vs. 2.73 ($d=0.62$); K2 – 2.60 vs. 2.73 ($d=-0.12$); K3 – 2.33 vs. 2.73 ($d=-0.32$); K4 – 2.67 vs. 2.47 ($d=0.14$). The competency profiles of both platforms are complementary.

CONCLUSION: within a short training period, the overall performance levels were similar: KOMPAS-3D more effectively developed K1 (and partially K4), while SolidWorks showed an advantage in K3. A hybrid course format is pedagogically justified: emphasizing geometric accuracy and ESKD standards (K1/K4) in KOMPAS-3D, and analysis and verification modules (K3) in SolidWorks. The K1–K4 rubric demonstrated objectivity and scalability; further research should expand the sample size and duration, incorporating pre-/post-testing.

Keywords: engineering graphics; engineering competencies; CAD; KOMPAS-3D; SolidWorks; 3D modeling; assessment.

For citation: Sodikova M.R. (2025). Formation of Engineering Competencies of Students in the Process of Assembly Modeling: Comparative Analysis of KOMPAS-3D and SolidWorks Systems. // Inter Education & Global Study. Vol.3. (10). pp. 89-100. (In Russ)

В современных условиях цифровой трансформации инженерного образования одной из стратегических задач является создание и развитие высших инженерных школ и подготовка конкурентоспособных кадров, способных эффективно работать в условиях высоких технологий. В частности, в постановлении поручено открыть высшие инженерные школы при университетах, с целью удовлетворения потребностей экономики в квалифицированных инженерных кадрах и внедрения современных методик обучения техническим дисциплинам [1]. Так как интеграция систем автоматизированного проектирования (САД) в образовательный процесс выступает одним из ключевых факторов, способствующих развитию у студентов инженерного мышления, пространственного воображения и навыков проектирования. Использование трёхмерного параметрического моделирования позволяет приблизить учебную деятельность к реальным условиям технической практики, где востребованы точность, визуализация и системный подход.

Переход от классических методов черчения к визуализированным и интерактивным формам обучения значительно расширяет возможности инженерной подготовки. Современные САД-системы, такие как КОМПАС-3D и SolidWorks, обеспечивают не только овладение профессиональными навыками компьютерного проектирования, но и развитие аналитических способностей, инженерной интуиции, самостоятельности при решении конструкторских задач. В контексте практико-ориентированного обучения моделирование сборочных единиц выступает как эффективный инструмент: оно проверяет комплекс знаний студентов в области геометрии, механики, материаловедения и черчения. При этом различия в интерфейсе, функциональных возможностях и стандартах САД-сред подчеркивают необходимость сравнительного исследования их эффективности.

Цель исследования — формирования инженерных компетенций у студентов при выполнении заданий по моделированию сборочных единиц в КОМПАС-3D и SolidWorks и сравнительный анализ эффективности. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- Выделить ключевые компетенции, формируемые в процессе обучения компьютерному моделированию;
- Разработать систему диагностики уровня их освоения в зависимости от применяемой САД-системы;
- Провести эксперимент среди студентов технических специальностей и собрать статистику;
- Проанализировать, как особенности интерфейса и набор инструментов КОМПАС-3D и SolidWorks влияют на эффективность освоения инженерных компетенций.

В соответствии с целью и задачами исследования работа включала комплекс взаимосвязанных этапов: аналитический, экспериментальный и оценочно-диагностический. На первом этапе был проведён всесторонний анализ научных источников, посвящённых вопросам формирования инженерных компетенций средствами компьютерного моделирования и использования CAD-технологий в образовательном процессе. Так, по мнению авторов [2], внедрение информационно-коммуникационных технологий и трёхмерного параметрического моделирования существенно повышает качество усвоения пространственной геометрии и способствует развитию аналитического мышления студентов инженерных направлений. Авторы [3] отмечают, что инженерная графика и дизайн являются ключевыми дисциплинами, формирующими основу для инновационного проектирования и креативного мышления в инженерной деятельности. Эффективное использование CAD-технологий позволяет студентам не только осваивать методы компьютерного черчения, но и развивать инженерную интуицию и способность к самостоятельному конструкторскому мышлению.

Исторически применение компьютерной графики в инженерном образовании имеет устойчивое развитие. Авторы [4] указывали, что использование графических терминалов и базовых модулей компьютерной графики в учебных курсах способствует освоению инженерных чертежей без необходимости программирования, формируя начальные компетенции проектирования. Дальнейшие исследования [5] показали, что компьютерная графика и геометрическое моделирование становятся неотъемлемыми компонентами инженерного обучения, обеспечивая переход от двумерных представлений к пространственному восприятию и аналитическому мышлению.

Современные тенденции характеризуются внедрением визуализированных и интерактивных методов обучения. Так, авторы [6] разработали демонстрационную систему компьютерной графики, позволяющую значительно повысить качество визуализации алгоритмов и наглядность обучения, что напрямую влияет на эффективность формирования инженерных компетенций. Аналогично, [7] доказали, что использование дополненной реальности при обучении инженерной графике увеличивает успешность студентов более чем на 18 % за счёт улучшения пространственного воображения и понимания ортогональных и изометрических проекций.

Особое внимание в научной литературе уделяется и педагогическим аспектам интеграции CAD-средств. Так, авторы [8] предлагают внедрение интегрированных занятий по начертательной геометрии для повышения междисциплинарных связей и мотивации студентов, а [9] подчеркивают роль информационных технологий в формировании профессиональных компетенций будущих инженеров.

В свою очередь, [10] акцентирует внимание на необходимости методического переосмысления преподавания инженерной графики в условиях цифровизации, а [11] отмечают эффективность практико-ориентированных подходов для студентов транспортных специальностей.

Таким образом, анализ научных источников показывает, что использование САД-систем, не только обеспечивает освоение современных инструментов инженерного проектирования, но и способствует развитию целого комплекса инженерных компетенций – пространственного мышления, системного анализа, способности к проектированию и инженерной коммуникации. В связи с этим актуальным является проведение сравнительного исследования эффективности формирования инженерных компетенций студентов технических вузов при моделировании сборочных единиц в указанных программных средах, что и составляет цель настоящей работы.

Исследование проводилось в рамках дисциплины «*Инженерная и компьютерная графика*» среди студентов 1 го курса, Ташкентского Государственного технического университета, технических направлений подготовки (60720400 – «Технологические машины и оборудование»), которым было выделено по учебному плану 120 общих часов, из них 60 аудиторных, 60 самостоятельного образования). Целью являлось выявление различий в уровне сформированности инженерных компетенций при использовании двух распространённых САД-систем – КОМАС-3D и SolidWorks – при выполнении идентичных учебных заданий по моделированию сборочных единиц.

В исследовании приняли участие две группы студентов (по 15 человек каждая), обучающиеся по единой учебной программе. В первой группе обучение и графические задания выполнялись с применением программного обеспечения КОМАС-3D, во второй – SolidWorks. Продолжительность эксперимента составила 2 недели и включала четыре лабораторных блока:

Построение базовых деталей;

Сборка изделия с использованием зависимостей сопряжения;

Верификация и анализ 3D-модели;

Создание чертежей и спецификаций в соответствии с требованиями ЕСКД;

В качестве задания были выбраны модели сборочных единиц [12], позволяющие оценить умения студентов в области трёхмерного параметрического моделирования, сборки, работы с зависимостями и оформлением конструкторской документации.

Стоит отметить, что в собственных исследованиях автора [13] рассмотрены возможности компьютерной графики и геометрического моделирования в подготовке специалистов, что обосновывает выбор 3D-моделирования как базового инструмента курса; в работах [14] систематизированы методические подходы и САПР-технологии преподавания инженерной графики, что послужило основой для операционализации компетенций (К1–К4) и отбора учебных заданий в настоящем исследовании. Эти материалы обеспечивают методическую преемственность и укрепляют аргументацию исследований в этом направлении.

Оценка результатов обучения проводилась по четырём компетентностным критериям, разработанным с учётом European Engineering Education (EUR-ACE Framework Standards, 2021) [15] с целью внедрения в образовательную систему с учетом Национальной рамкой квалификаций Республики Узбекистан [16], такими как:

1. Инженерно-графическая компетенция (K1) — способность создавать пространственные модели деталей и сборок в соответствии с техническими требованиями;

2. Технологическая компетенция (K2) — владение инструментами редактирования, параметризации и управления зависимостями между элементами модели;

3. Аналитико-проектная компетенция (K3) — умение проводить анализ и верификацию модели (кинематика, массогабаритные показатели, взаимодействие деталей);

4. Информационно-коммуникативная компетенция (K4) — способность представлять результаты проектирования в виде отчётной документации, визуализаций и технических презентаций.

Каждый показатель оценивался по пятибалльной шкале на основе наблюдения преподавателя (0 – не выполнено; 1 – частично; 2 – простая геометрия; 3 – сложная с незначительными ошибками; 4 – полностью корректно), экспертного анализа отчётных файлов и самооценки студентов. Такой подход обеспечивает сопоставимость результатов с международными требованиями и способствует гармонизации отечественного инженерного образования с европейскими стандартами. В перспективе подобные методики могут стать основой для формирования национальной системы оценки и аккредитации инженерных компетенций, что повысит качество подготовки специалистов и их конкурентоспособность на мировом уровне.

В работе использовались программные обеспечения такие как КОМПАС-3D v20 (АО «АСКОН», Россия) и SolidWorks 2020 (Dassault Systèmes, Франция). Для унификации заданий были разработаны идентичные инструкции и критерии оценки. В обеих средах студенты выполняли полный цикл моделирования: от построения параметрических деталей до оформления чертежей и экспорта сборочных файлов.

Результаты сравнительного анализа были обработаны с использованием программных средств Microsoft Excel. Также были рассчитаны SD (standard deviation, стандартное отклонение) – мера разброса индивидуальных баллов вокруг среднего в группе и d (Cohen's d, эффект-размер Козна) – стандартизированная разница между средними двух групп. Полученные данные позволили определить эффективность каждой из CAD-систем в формировании инженерных компетенций, а также выявить влияние графического интерфейса, инструментария и степени интуитивности среды на успешность обучения.

Рисунок 1. Средние значения компетенций (K1–K4) по группам

Исследования показали (см.рис. 1), что KOMPAS-3D даёт более высокие результаты по инженерно-графической точности и оформлению (K1 и слегка K4), SolidWorks – по аналитико-проектным действиям (K3). Технологическая компетенция (K2) формируется на сопоставимом уровне.

Таблица 1

Группа	K1 (средн.)	K2 (средн.)	K3 (средн.)	K4(средн.)	Итого (средн.)
KOMPAS-3D	3,333	2,600	2,333	2,667	10,933
SolidWorks	2,733	2,733	2,733	2,467	10,667
Итого по всем студентам	3,033	2,667	2,533	2,567	10,800

Сопоставление средних суммарных баллов (см. табл. 1) показывает, что при двухнедельном цикле обучения обе платформы обеспечивают близкую общую результативность: KOMPAS-3D – 10,93 (SD=4,67) и SolidWorks – 10,67 (SD=4,20); различие пренебрежимо мало ($d=0,06$). Это указывает, что базовые элементы формирования компетенций при моделировании сборочных единиц могут быть одинаково успешно достигнуты в обе CAD-среде – по крайней мере в коротком учебном диапазоне и при идентичной среде обучения.

Сравнение вклада компетенций в обеих экспериментальных группах (круговые диаграммы рис.2) показывает, что вклад компетенций в общий балл различается по платформам: в KOMPAS-3D доминирует K1 ($\approx 30,5\%$), далее идут K4 ($\approx 24,4\%$) и K2 ($\approx 23,8\%$), минимален K3 ($\approx 21,3\%$), что отражает ориентацию на инженерно-графическую точность и оформление; в SolidWorks распределение почти равномерное – K1 $\approx 25,6\%$, K2 $\approx 25,6\%$, K3 $\approx 25,6\%$, K4 $\approx 23,1\%$, что указывает на более сбалансированный профиль с лёгким акцентом на операциональные и аналитико-проектные действия (K2/K3).

КОМПАС-3D: вклад компетенций в общий балл

SolidWorks: вклад компетенций в общий балл

Рисунок 2. Вклад компетенций в обеих экспериментальных группах

При расчете SD (standard deviation, стандартное отклонение) меры разброса индивидуальных баллов вокруг среднего в группе, нужно учитывать, что большое SD оценки распределены широко (группа неоднородна), малое SD большинство близко к среднему (группа ровнее). В наших исследованиях по K4 у КОМПАС-3D SD=1,59 (разброс выше), у SW SD=1,19 (ровнее). Также было рассчитано d (Cohen's d, эффект-размер Коэна) – стандартизованная разница между средними двух групп по формуле (1):

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{S_p}; \quad S_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \quad (1);$$

где: x_1, x_2 — средние по группам, S_1, S_2 — выборочные стандартные отклонения, n_1, n_2 — численности групп, S_p — объединённое (pooled) стандартное отклонение.

Значения в таблице 2, показывает знак направление: $d > 0$ – выше КОМПАС-3D; $d < 0$ – выше SolidWorks, а величина показывает «силу» различия (правило Коэна), то есть 0-0,2 – пренебрежимо; 0,2-0,5 – малый; 0,5-0,8 – средний; $\geq 0,8$ – большой. По результатам исследования (см. табл. 2): итого $d = 0,06$ – почти нет различий. K1 $d = 0,62$ – средний эффект в пользу КОМПАС-3D. K3 $d = -0,32$ – малый эффект в пользу SolidWorks. K4 $d = 0,14$ – пренебрежимо малый в пользу КОМПАС-3D. Также нужно учесть, что при небольших выборках ($n \approx 15$) иногда используют поправку Хеджеса (g), но в нашем случае мы думаем она мало изменит интерпретацию.

Таблица 2

Показатель	КОМПАС-3D средн.	КОМПАС-3D SD	SolidWorks средн.	SolidWorks SD	Δ средн. (КОМПАС-SW)	Cohen d
K1	3,33	1,05	2,73	0,88	0,6	0,62
K2	2,6	1,18	2,73	1,1	-0,13	-0,12
K3	2,33	1,23	2,73	1,28	-0,4	-0,32
K4	2,67	1,59	2,47	1,19	0,2	0,14
Итого	10,93	4,67	10,67	4,2	0,27	0,06

При этом покомпетентный профиль выявляет дифференциацию «сильных сторон» платформ. По K1 (инженерно-графическая компетенция) группа КОМПАС-3D значительно опережает SolidWorks: 3,33 против 2,73 (SD 1,05 и 0,88 соответственно; $d=0,62$, средний эффект). Практически это проявляется в большей геометрической дисциплине и аккуратности построений, что логично для среды, тесно связанной с правилами ЕСКД и строгими процедурами оформления.

По K2 (технологическая компетенция) различие минимально: 2,60 против 2,73 (SD 1,18 и 1,10; $d=-0,12$), то есть для решения конкретной задачи или создания модели, зависимостями и редактированием за двухнедельный период формируется сопоставимо. Небольшой перевес в пользу SolidWorks может объясняться более «плавной» работой с деревом построений и логикой задания сопряжений.

По K3 (аналитико-проектная компетенция) наблюдается уже малый, но устойчивый эффект в пользу SolidWorks: 2,33 против 2,73 (SD 1,23 и 1,28; $d=-0,32$). Это согласуется с тем, что инструменты проверки коллизий, расчёта массы/центра тяжести и быстрые кинематические проверки в SW, как правило, быстрее осваиваются на коротком интервале обучения и стимулируют раннее включение проектного анализа.

По K4 (информационно-коммуникативная компетенция) преимущество КОМПАС-3D невелико: 2,67 против 2,47 (SD 1,59 и 1,19; $d=0,14$). Показательно, что разброс в КОМПАС-группе выше, что указывает на разную скорость «выравнивания» навыков оформления документации и подготовки отчётных материалов: часть студентов быстро выходит на требуемые стандарты ЕСКД, другим требуется дополнительная методическая поддержка.

В целом выявляется комплементарность платформ: КОМПАС-3D в большей степени укрепляет K1 (геометрическая точность и нормативная корректность), тогда как SolidWorks несколько опережает по K3 (верификация и аналитика моделей). На практике это подсказывает целесообразность смешанной дидактической траектории: базовые модули, где критична графическая строгость и документация (K1/K4), целесообразно акцентировать в КОМПАС-3D; модули, где ключевые проверки и проектные решения (K3) – в SolidWorks. Такое распределение усиливает перенос навыков между средами и повышает суммарную эффективность курса при сохранении единого рубрикатора K1–K4.

Интерпретируя результаты, важно учитывать ограничения исследования: короткий горизонт (2 недели), небольшую выборку (15+15), возможные различия стартовых навыков и «эффект преподавателя». В дальнейших работах будут учтены такие критерии как увеличение длительности времени эксперимента, введение пред-/пост-тесты пространственного мышления, рассмотреть взвешивание критериев (например, повышая вес K3 для проектно-аналитических треков) и применить строгие статистические процедуры для проверки значимости различий. Несмотря на эти ограничения, результаты демонстрируют, что обе платформы эффективны для начальной стадии формирования компетенций, а их сочетание позволяет целенаправленно усиливать конкретные компоненты инженерной подготовки.

Полученные данные показывают, что при единой методике и кратком горизонте обучения интегральные результаты двух групп практически совпадают, то есть базовые цели курса достижимы как в КОМПАС-3D, так и в SolidWorks. Вместе с тем покомпетентный профиль демонстрирует различия: в КОМПАС-3D ярче проявляется инженерно-графическая точность и культура оформления (К1 и частично К4), тогда как в SolidWorks заметнее выражены аналитико-проектные действия и верификация моделей (К3). Технологическая компетенция (К2: параметризация, зависимости, редактирование) формируется на сопоставимом уровне в обеих средах, что подтверждает равные возможности для отработки и умение применять знания для выполнения конкретных действий и достижения целей.

С педагогической точки зрения оптимальной является смешанная организация курса, то есть модули, где критичны геометрическая строгость и соблюдение ЕСКД (К1/К4), целесообразно проводить в КОМПАС-3D, а задания, ориентированные на верификацию моделей (К3), – в SolidWorks. Применённый рубрикатор К1–К4 подтвердил объективность и воспроизводимость оценивания и может служить основой масштабируемой системы контроля профессиональных компетенций у студентов.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 08.09.2025 г. №ПП-278.
2. Olmedo-Torre N., Farrerons Vidal O., Lapaz Castillo J., Bermúdez Rodríguez F. *The Influence of ICT on Learning in Graphic Engineering*. // *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. – 2017. – Vol. 237. – P. 737–744. DOI: [10.1016/j.sbspro.2017.02.115](https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.115).
3. Ramatsetse B., Daniyan I., Mpofo K., Makinde O. *State of the art applications of engineering graphics and design to enhance innovative product design: a systematic review*. // *Procedia CIRP*. – 2023. – Vol. 119. – P. 699–709. DOI: [10.1016/j.procir.2023.05.006](https://doi.org/10.1016/j.procir.2023.05.006).
4. Hamilton P.S., Barr R.E., Juricic D. *Implementation of computer graphics exercises in freshman engineering graphics education*. // *Computers & Graphics*. – 1982. – Vol. 6, No. 1. – P. 29–34. DOI: [10.1016/0097-8493\(82\)90013-9](https://doi.org/10.1016/0097-8493(82)90013-9).
5. Gradinscak Z. *A study on computer-based geometric modelling in engineering graphics*. // *Computer Networks and ISDN Systems*. – 1998. – Vol. 30, Issues 20–21. – P. 1915–1922. DOI: [10.1016/S0169-7552\(98\)00207-4](https://doi.org/10.1016/S0169-7552(98)00207-4).
6. Wang F., Yu K., Yang L. *Computer Graphics Algorithm Demonstration System*. // *Procedia Computer Science*. – 2023. – Vol. 228. – P. 736–744. DOI: [10.1016/j.procs.2023.11.086](https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.11.086).
7. Kudale P., Buktar R. *Investigation of the Impact of Augmented Reality Technology on Interactive Teaching Learning Process*. // *International Journal of Virtual and Personal Learning Environments*. – 2022. – Vol. 12, No. 1. DOI: [10.4018/IJVPLE.285594](https://doi.org/10.4018/IJVPLE.285594).
8. Анамова Р. Р., Мухина О. В. Разработка и внедрение в учебный процесс интегрированных занятий по начертательной геометрии // Современное

- педагогическое образование. – 2021. – № 10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-i-vnedrenie-v-uchebnyy-protsess-integrirrovannyh-zanyatyy-po-nachertatelnoy-geometrii>.
9. Борисенко И. Г., Петровская Н. М. Информационные технологии в преподавании графических дисциплин при формировании профессиональных компетенций // Вестник ВСГУТУ. – 2012. – № 4 (39). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnye-tehnologii-v-prepodavanii-graficheskikh-distsiplin-pri-formirovanii-professionalnyh-kompetentsiy>.
 10. Тожибоев Ж. З. Проблема преподавания инженерных наук компьютерной графики и её решения // Экономика и социум. – 2024. – № 12-2 (127). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-prepodavaniya-inzhenernyh-nauk-kompyuternoy-grafiki-i-ee-resheniya>.
 11. Куспанова С. У., Джайлибаева Ж. А. Совершенствование графической подготовки студентов железнодорожных специальностей // Проблемы педагогики. – 2019. – № 1 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-graficheskoy-podgotovki-studentov-zheleznodorozhnyh-spetsialnostey>.
 12. "Чертежи для детализирования" Аксарин П.Е. 2-е издание от 1993г.
 13. Содикова М.Р. Использование компьютерной графики и геометрического моделирования при подготовке специалистов в области техники и технологий // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 2(95). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13042>
 14. М. Р. Содикова, Н. Д. Ядгаров СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ: МЕТОДИКА, ТЕХНОЛОГИИ И САПР-СИСТЕМЫ // Inter education & global study. 2025. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podhody-k-prepodavaniyu-inzhenernoy-grafiki-metodika-tehnologii-i-sapr-sistemy>
 15. *EUR-ACE Framework Standards and Guidelines (EAFSG)*. – Brussels: ENAEE, 2021. URL: <https://www.enaee.eu/wp-content/uploads/2022/03/EAFSG-04112021-English-1-1.pdf>
 16. Национальная рамка квалификаций Республики Узбекистан (Приложение N 1 к Постановлению Президента РУз от 30.09.2024 г. N ПП-345)

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Содикова Мунира Рустамбековна**, DSc, доцент, [**Sodikova Munira Rustambekovna**, DSc, dotsent], [**Munira R. Sodikova**, DSc, associate professor]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Universitet ko'chasi, 2-uy, [адрес: Узбекистан, ул. Университетская, 2, г. Ташкент], [address: Uzbekistan, 39, University st., Tashkent city]; munsod@mail.ru